

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Касимова Дилрабо Бахадировна

преподаватель Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами

Аннотация: Дошкольные образовательные организации, имеющие определенную образовательную среду, могут сформировать личность, отличающуюся творческим подходом к решению жизненных и профессиональных проблем, обладающую такими качествами, как активность, самостоятельность, инициативность, умение общаться и взаимодействовать с другими людьми.

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, дошкольная организация, принцип, деятельность, ребенок дошкольного возраста, дошкольная образовательная организация.

Annotation: Preschool educational organizations with a certain educational environment can form a personality that is distinguished by a creative approach to solving life and professional problems, possessing such qualities as activity, independence, initiative, the ability to communicate and interact with other people.

Key words: subject-developing environment, preschool organization, principle, activity, preschool child, preschool educational organization.

Государственная программа «Илк кадам» строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, согласуясь с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также при проведении режимных моментов.

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Содержание предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации, согласно Государственной программе, должно соответствовать культурно-историческим ценностям: национальным и региональным традициям; особенностям, обусловленным природой, климатом; спецификой производственной жизни местности; содержание среды должно закладывать основы первичного мировоззрения, способствовать успешной социализации ребенка.¹

Вопросы создания и организации развивающей среды в дошкольной образовательной организации являются актуальными, так как среда является важным фактором развития детей дошкольного возраста. Дошкольные образовательные организации, имеющие определенную образовательную среду, могут сформировать личность, отличающуюся творческим подходом к решению жизненных и профессиональных проблем, обладающую такими качествами, как активность, самостоятельность, инициативность, умение общаться и взаимодействовать с другими людьми. Такая личность легче адаптируется, самоопределяется и самореализуется в быстроменяющихся условиях современного общества.

Ребенок является субъектом, а не объектом процесса воспитания и образования, этот факт общеизвестен. На данный момент в педагогике становятся очень популярны формы и методики, которые активизируют внимание, имеют творческий, а не репродуктивный характер. Большой интерес как для самих детей, так и для педагогов и учителей представляет такой способ организации образовательного и воспитательного процесса, как игровая деятельность. Этот метод в равной степени и творческий, и необычный. Для игры характерны разного рода свершения, «исполнения»,

¹ Яфизова Р.И., Никитина П.С. Развитие ценностного отношения дошкольников к миру взрослых как направление взаимодействия ДОУ с семьей в современных условиях // Инновационные процессы в дошкольном образовании: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. РГПУ им. А.И. Герцена, Институт детства. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012– (35с).

различная полезность, широкий круг отражаемых видов деятельности, различные назначения-функции.

Воспитательный потенциал игр для детей дошкольного возраста довольно полно и всесторонне исследован. Педагогами и психологами отмечается их роль в познании мира, в развитии сфер интеллекта, в накоплении опыта коллективных эмоциональных переживаний, в формировании трудовых навыков, навыков культуры межличностных, коммуникативных отношений (партнерство, дружба и прочее), в физическом развитии ребенка, в приобретении опыта нравственного поведения и опыта разнополовых и разновозрастных связей, в развитии чувства юмора и многих других умений и навыков. Детям игра кажется несерьезной, имеющей лишь развлекательный характер, поэтому она и вызывает у них живейший интерес и желание включиться в нее. Трудно оценить тот огромный воспитательный эффект, который заключен в участии в играх разных форм и тематической направленности. В современных ДОО игра – единственный вид деятельности, выводящий дошкольника за рамки его непосредственного опыта. Многие игры детей, подростков и юношей носят прежде всего коллективный характер, реже являются единичным актом. Вот почему они несут заряд коммуникативной деятельности, общения и передают от поколения к поколению коллективный социальный опыт, традиции, ценности и идеалы.

При построении среды необходимо учитывать возрастные и половые особенности детей как в содержательном характере игрушечных материалов, так и в организации пространства (размер и расстановка мебели и пр.). В построении среды, особенно в старших группах ДОО, следует учитывать возможности и мальчиков, и девочек, чтобы они могли проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. К данному положению относится и подбор соответствующих полу игр и игрушек. Это важное требование к организации пространства жизнедеятельности детей. В то же время в группе должны быть материалы для игр и занятий, объединяющие детей обоего пола. В этой связи

при оценке организации пространства в старшей группе необходимо учитывать наличие игрушек и игровых материалов для девочек, для мальчиков и для детей обоего пола.

Игровая среда должна, с одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, устойчивости, а с другой – позволять взрослым динамично (гибко) видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей, возможностей детей, приучать их оптимально использовать имеющиеся площади, творчески преобразовывать пространство. В среде должна быть заложена возможность ее изменения.² Планировка дошкольного учреждения должна создавать возможность – и взрослым, и детям – активно преобразовывать среду. Это могут быть специальные предметы (легкие перегородки, ширмы, геометрические модули, скамейки, большие лоскуты ткани, мягкие пуфы, элементы крупного конструктора и соответствующие условия), легко передвигаемые, преобразующие пространство.

Целенаправленно организованная образовательная среда в дошкольном учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании каждого ребенка. Помимо основных, она несет еще и эстетическую функцию: вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание каждый день посещать его.

Создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы следует учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн современной среды, психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. В связи с глобальными изменениями в законодательстве дошкольного образования обновляются все детские сады, их интерьеры, материально-техническое оснащение, что безусловно благоприятно скажется на воспитанниках.

Литература:

² Менджерицкая, Д. В. Воспитателю о детской игре. Пособие для воспитателей детского сада – М.: Просвещение, 1982. – 128 с.

1. Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
2. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)
3. Zhuraeva, N. T. (2021). Maths key of mind and intelligence (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
4. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 113-120
5. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Организация как функция управления дошкольной образовательной организацией. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.
6. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).
7. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.
8. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.
9. Терехова, О. Е. (2022, February). ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 2).